

GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CLIMATOLÓGICA NACIONAL A PARTIR DEL PROCESO KDD

C. A. Campuzano Flores^{1*}, V. Lagunes Barradas², A. Luna Díaz Peón³; M. A. Hidalgo Reyes⁴
^{1y2}Maestría en Sistemas Computacionales, TECNM/Instituto Tecnológico Superior de Xalapa,
Reserva Territorial S/N, Col. Sta. Bárbara, Xalapa, Veracruz, México
³Universidad Veracruzana
⁴Instituto de Ecología A.C., Red de Ambiente y Sustentabilidad
* 207000011@itsx.edu.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

RESUMEN

En este artículo se desarrollan las primeras dos etapas del proceso KDD para la generación de una base de datos climatológica nacional a partir de la extracción de los datos generados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y haciendo uso de herramientas de código abierto. En la primera etapa (selección), se llevó a cabo la descarga de más de cinco mil archivos de texto plano (.txt), los cuales contienen toda la información climatológica histórica de México. En la segunda etapa (limpieza) se desarrolló un algoritmo en JavaScript para el pre-procesamiento y eliminación de datos no válidos. Los datos resultantes a la ejecución de dicho algoritmo fueron cargados en la base de datos. Esta base de datos resultante, posee más de sesenta y tres millones de registros, generada en una hora cuarenta minutos en una computadora con características promedio. Además, fue posible validar algunos criterios de calidad en los datos en tiempos óptimos mediante la ejecución de consultas complejas en MongoDB, gestor que permite ejecutar funciones de agregación en tiempo real. Como siguiente paso, se publicará mediante una plataforma web, la base de datos generada para que ésta pueda ser utilizada en nuevas investigaciones.

Palabras clave: *Pre-procesamiento, Limpieza de Datos, Base de datos climatológica, Proceso KDD*

ABSTRACT

This article develops the first two stages of KDD process for the generation of a national climatological database starting at the extraction of data generated by the National Meteorological Service (SMN) and using open-source tools. In the first stage (selection), more than five thousand plain text (.txt) files were downloaded, containing all the historical climatological information. In the second stage (cleaning), a JavaScript algorithm was developed for preprocessing and removing invalid data. The data resulting from the execution of this algorithm were loaded into the database. The resulting database has more than sixty-three million records, generated in approximately one hour and forty minutes on a standard computer. In addition, it was possible to validate some data quality criteria in optimal times by executing complex queries in MongoDB, a database manager that allows executing aggregation functions in real time. As a next step, the generated database will be published on a web platform so that it can be used in further research.

Keywords: *Preprocessing, Data Cleaning, Climatological Database, KDD process*

1. INTRODUCCIÓN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo responsable de generar y distribuir la información climatológica de México. Esta información es obtenida a través de una red de 5,460 estaciones climatológicas distribuidas estratégicamente por todo el país. Dichas estaciones cuentan con un conjunto de instrumentos que permiten medir diariamente la precipitación, la evaporación y la temperatura máxima y mínima [1]. Toda la información climatológica se encuentra concentrada en lo que se conoce como el Banco Nacional de Datos Climatológicos, y son los organismos locales, dependientes del la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los responsables de mantenerlo actualizado.

Si bien el SMN se encuentra regulado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), algunos autores, como Luna et al. [2], han evidenciado que la información climatológica que este organismo administra presenta errores de inconsistencia así como una carencia de datos continuos, argumentando que las investigaciones que se realizan a partir de dicha información podrían generar resultados poco confiables. En ciencias de la computación existe una expresión que dice “basura entra, basura sale” (GIGO, por sus siglas en inglés), lo cual indica que, si la calidad de la información que es ingresada a un sistema es mala, la calidad del resultado también será malo. Si partimos del hecho que las investigaciones climatológicas se basan principalmente en estadística descriptiva, resulta evidente que dichas estadísticas no pueden ser válidas si la información primaria es errónea.

Determinar la calidad de la información contenida en el Banco Nacional de Datos Climatológicos del SMN no es tarea sencilla, pues actualmente sus bases de datos están conformadas únicamente por archivos de texto plano (.txt), específicamente un archivo por cada estación, que contiene toda la información climatológica histórica. Debido a que la información climatológica no se encuentra en un formato de datos estructurado, resulta difícil analizarla a través de alguna herramienta de software. A este problema, se suma el gran volumen de datos existentes, pues algunas de las estaciones contienen registros con más de 100 años de antigüedad.

Considerando las problemáticas previamente mencionadas, en este proyecto se ejecutan las primeras dos etapas del proceso de descubrimiento de conocimiento de bases de datos (KDD, del inglés Knowledge Discovery in Databases) con el objetivo de generar una única base de datos de calidad a partir de los múltiples archivos que conforman el actual Banco Nacional de Datos climatológicos, esta nos permitirá contar con información confiable y en un formato de datos estructurado, lo que facilitará considerablemente su manipulación y su utilización para generar nuevas investigaciones tanto en modelación espacial como la temporal.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Herramientas de software

- **MongoDB.** Es una base de datos no relacional de código abierto que almacena documentos en formato JSON, lo que permite tener una estructura de datos flexible, modificable y escalable en el tiempo. Así mismo, incorpora poderosas funciones para la realización de consultas y análisis de datos como lo son las consultas Ad-hoc y la agregación en tiempo real [3]. Otra característica destacable es que, a diferencia de otras bases de datos donde la inserción de varios registros debe realizarse uno por uno, MongoDB permite hacerlo en grandes cantidades de datos en una sola instrucción y en muy poco tiempo.
- **NodeJS.** Es un entorno de ejecución del lenguaje JavaScript orientado a eventos asíncronos que, a diferencia de los modelos de concurrencia tradicionales que emplean hilos, no realiza tareas de entrada y salida directamente por lo que el proceso jamás se bloquea. Cuenta con un gestor de paquetes el cual es el repositorio de bibliotecas de código abierto más grande del mundo [4]. Además, su serialización y deserialización nativa con JSON lo convierten en la herramienta ideal para trabajar con MongoDB.

La selección de ambas herramientas no fue al azar, pues ambas cuentan con poderosas características que combinadas nos permiten desarrollar soluciones innovadoras para la gestión de grandes volúmenes de datos.

2.2. Herramientas de hardware

El ordenador en el cual se realizaron todos los procedimientos del proyecto tiene las siguientes características:

- **Modelo:** MacBook Pro (13-inch, M1, 2020).
- **Chip:** Apple M1 (8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU).
- **Memoria RAM:** 8GB.

Es muy importante considerar las especificaciones de hardware del equipo, pues parte de los resultados de este trabajo incluyen tiempos de ejecución, los cuales pueden variar en una computadora con diferentes características.

2.3. Metodología KDD

KDD se define como “el proceso no trivial de identificación de patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y fundamentalmente entendibles al usuario a partir de los datos” [5]. Para poder garantizar la calidad de los resultados obtenidos en este proceso, es de suma importancia cumplir con las etapas de selección, pre-procesamiento y transformación de datos.

Figura 1. Etapas del proceso KDD.
Fuente: <https://www.semanticscholar.org>

En los siguientes apartados, se detallan cada uno de los procedimientos ejecutados en las primeras dos etapas de este método, esto con el fin de generar una base de datos que cumpla con ciertos requisitos de calidad como lo son la homogeneidad, la no redundancia y la integridad.

2.3.1. Selección y recopilación

Esta primera etapa consiste en extraer los datos desde las fuentes primarias y su dificultad radica en si estos datos provienen de una sola fuente heterogénea o de varias [6]. También se define, a partir de los objetivos del proyecto, cuáles serán los datos a emplear, ya sea todo el conjunto de datos disponibles o sólo una muestra representativa de éstos [7].

Los datos que se utilizaron se encuentran disponibles en la página web del SMN. Mediante una exploración manual de dicha página se observó que existen 5,460 estaciones climatológicas y cada una de ellas está identificada por una clave única. La página web del SMN, en su sección “*Información Estadística Climatológica*”, nos permite descargar por cada estación un archivo en formato de texto plano (.txt) el cual contiene toda la información climatológica histórica de la estación seleccionada. Algunas estaciones contienen registros con más de 100 años de antigüedad, lo que deja en evidencia el gran volumen de datos existente.

Debido a que el objetivo del proyecto es generar una base de datos climatológica unificada y confiable, se optó por integrar la información de todas las estaciones existentes. Puesto que se cuenta con una gran cantidad de estaciones, se programó un script que realizó la descarga de todos los archivos disponibles en la página del SMN, ya que hacerlo de forma manual era inviable.

2.3.2. Pre-procesamiento, limpieza y carga de datos

El proceso de limpieza de datos es el más complicado y laborioso de todos, pues no existe un método específico que pueda aplicarse de manera general a los datos fuente. Cualquier conjunto de datos debe ser examinado y formateado antes de ser cargado a los almacenes o repositorios de datos. Es en este punto crítico, donde los desarrolladores pueden identificar errores y anomalías en los mismos. Automatizar la detección y corrección de errores es más difícil aun, pues para realizar estas tareas, primero se deben identificar y corregir los errores de forma manual. Cada que se implementa una solución manual y su procedimiento se encuentra bien definido, probado y validado, se puede desarrollar una solución automática o semiautomática para sustituirlo [6].

Si bien todos los datos climatológicos descargados tienen el mismo formato, los archivos de texto plano no son fáciles de procesar por computadora, pues no poseen un formato estructurado de datos. En la Figura 2 se puede observar parte del contenido del archivo histórico de la estación 1020, ubicada en Calvillo, Aguascalientes. Las primeras 19 líneas corresponden a la información descriptiva de la estación, así como a las cabeceras de los atributos (variables climatológicas).

1	CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA	20173	11/12/2018	0	3.1	23	9				
2	BASE DE DATOS CLIMATOLOGICA	20174	12/12/2018	0	1.2	21.5	8				
3	DATOS DISPONIBLES EN LA BASE DE DATOS A M	20175	13/12/2018	0	2	18.5	10				
4		20176	14/12/2018	0	2.1	27	4				
5	ESTACION : 1020	20177	15/12/2018	0	1.8	21.5	-1				
6	NOMBRE : PRESA LA CODORNIZ	20178	16/12/2018	0	1.3	21	-1				
7	ESTADO : AGUASCALIENTES	20179	17/12/2018	0	3.8	24	1				
8	MUNICIPIO : CALVILLO	20180	18/12/2018	0	3.8	22	8				
9	SITUACION : OPERANDO	20181	19/12/2018	0	3.8	23	4				
10	ORGANISMO : CONAGUA-DGE	20182	20/12/2018	0	4.4	24	-1				
11	CVE-OMM : Nulo	20183	21/12/2018	0	4.2	23.5	2				
12	LATITUD : 021.9970	20184	22/12/2018	0	4.7	25	2.5				
13	LONGITUD : -102.6740	20185	23/12/2018	0	3.8	24.5	4				
14	ALTITUD : 1,850 msnm	20186	24/12/2018	0	3.8	25	3				
15		20187	25/12/2018	0	2.9	23.5	6				
16	EMISION : 06/04/2020	20188	26/12/2018	0	3.8	24.5	9				
17		20189	27/12/2018	0	4.2	22	7				
18	PRECIP	EVAP	TMAX	TMIN	20190	28/12/2018	0	3.1	21	6	
19	FECHA (MM)	(MM)	(°C)	(°C)	20191	29/12/2018	0	1.8	21	6	
20	01/08/1963	0	Nulo	Nulo	Nulo	20192	30/12/2018	1	1.3	18	8
21	02/08/1963	0	Nulo	Nulo	Nulo	20193	31/12/2018	0	1.5	15.5	7.5
22	03/08/1963	1	Nulo	Nulo	Nulo	20194	-----				
23	04/08/1963	21	Nulo	Nulo	Nulo	20195					
24	05/08/1963	4.5	Nulo	Nulo	Nulo						
25	06/08/1963	0	Nulo	Nulo	Nulo						
26	07/08/1963	0	Nulo	Nulo	Nulo						

Figura 2. Estructura de los datos climatológicos tomado de la estación 1020 (Calvillo, Aguascalientes).

Fuente: Elaboración propia con datos del SMN.

De la línea 20 a la 20193, se encuentran todos los registros climatológicos diarios ordenados por fecha, cuyos atributos se encuentran descritos en la Tabla 1. Finalmente, las últimas dos líneas solo indican el final del archivo, por lo que no son de utilidad.

Tabla 1. Atributos de los registros climatológicos.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
FECHA	Fecha	Fecha de la lectura
PRECIP	Numérico	Precipitación acumulada en milímetros
EVAP	Numérico	Evaporación en milímetros
TMAX	Numérico	Temperatura máxima en grados Celsius
TMIN	Numérico	Temperatura mínima en grados Celsius

Fuente: Elaboración propia.

Una vez examinada la estructura de los archivos, se desarrolló un algoritmo en JavaScript para realizar el formateo y limpieza de los datos. Este algoritmo (Figura 3) lee y procesa un archivo .txt y devuelve como salida un array (arreglo) con todos los registros válidos en formato JSON, el formato nativo de datos en MongoDB.

Figura 3. Diagrama de flujo del algoritmo de formateo y limpieza.

Fuente: Elaboración propia

Para que un registro sea considerado válido, éste debe contener 5 atributos. El primero de éstos debe ser una fecha en formato DD/MM/AAAA, y los últimos 4 deben contener valores numéricos o nulos en su defecto. Además, no pueden existir dos registros con la misma fecha (duplicidad). Cualquier registro que no cumpla con las restricciones previamente descritas es omitido (limpieza).

La carga de datos se realizó mediante un pequeño script que de forma iterativa ejecutó el algoritmo antes descrito para cada uno de los archivos descargados, y almacenó en MongoDB los datos resultantes. Este proceso se optimizó utilizando el método insertMany() de MongoDB, el cual permitió insertar todos los datos devueltos por el algoritmo en una sola instrucción, y no uno por uno como es común en otros manejadores de bases de datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la primera etapa, se descargaron 5,454 archivos con un tamaño total en disco de 2.36 GB. Cabe mencionar que no todas las estaciones cuentan con un archivo histórico, pues durante el proceso de descarga 6 de ellas lanzaron el código de error 404, el cual indica que el recurso no existe.

En la segunda etapa, se generó una base de datos con un total de 63'533,880 de registros y un tamaño en disco de 7 GB, 118B en promedio por registro. Además, tal y como se muestra en la Tabla 2, el total de datos limpiados por el algoritmo es igual al total de los datos insertados, lo que indica el correcto funcionamiento del mismo. Así mismo, se puede observar que solo se descartaron en total 106 registros, un número insignificante comparado con el total de datos insertados. Finalmente, los tiempos de ejecución indican que en una hora con cuarenta minutos se puede generar una base de datos de tales dimensiones.

Tabla 2. Resultados de la limpieza y carga de datos

Total de datos		Total de datos excluidos		Tiempo de ejecución	
Limpiados	Insertados	Duplicados	Corruptos	De limpieza	De inserción
63'533,880	63'533,880	74	32	16.8 m	84 m

Fuente: Elaboración propia.

Otro aspecto muy importante en cualquier proyecto que involucre datos, se refiere a la calidad de los mismos. El haber conformado una base de datos climatológica nacional unificada permitió generar algunas estadísticas que permiten visualizar un panorama general del estado en el que se encuentra la información climatológica del país.

La OMM establece que debe existir un registro climatológico diario, esto para cada una de las estaciones climatológicas. Para comprobar el cumplimiento de esta regla, mediante una consulta en MongoDB, se realizó un conteo de los días registrados y se calculó la diferencia en días entre la fecha del primer y último día registrado por cada estación. Dicha consulta se ejecutó en un minuto con cuarenta segundos. Como se puede observar en la Figura 4, con base en el periodo de operación de todas las estaciones, debería existir un total de 74'403,755 días registrados, sin embargo, únicamente se tienen registrados 63'533,880 días. Concretizando, existe una total de 10'869,875 días faltantes, equivalente al 15%.

Figura 4. Porcentaje de días registrados y faltantes.
Fuente: Elaboración propia con datos del SMN.

Algo semejante ocurre con los datos nulos, pues el hecho de que se tenga el día registrado no necesariamente indica que se tienen los valores de todas las variables. Partiendo de que la OMM también establece que se necesita al menos el 80% de los días registrados para poder realizar un estudio [8], se realizó otra consulta en MongoDB donde se contabilizó el total de valores nulos por variable. Esta consulta sólo le tomó tres minutos al gestor ejecutarla. Como se observa en la Figura 5, la precipitación es la única variable que cumple con esa condición a nivel global. Para el caso de las temperatura máximas y mínimas es necesario realizar un estudio más profundo, pero es posible que existan periodos específicos de tiempo donde si cumplan con la norma. Por su parte, la evaporación resultó ser la más decadente de todas las variables, pues no se cuenta ni el 50% de los datos. También se observa que existe una diferencia de 33,103 valores, entre los datos disponibles de las temperatura máximas y mínimas, lo cual es incongruente pues ambos valores se obtienen del mismo instrumento de medición.

Figura 5. Disponibilidad de datos por variable climatológica.
Fuente: Elaboración propia con datos del SMN.

5. CONCLUSIONES

Si bien existen varias metodologías para extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos, todas éstas parten de una correcta selección y depuración de datos. Si los pasos preliminares no se realizan de manera correcta, los resultados de cualquier tipo de minería de datos no serán confiables.

Este proyecto demostró que no se requiere de un equipo de súper computo para trabajar con grandes volúmenes de datos, pues en tan sólo diecisiete minutos se realizaron el pre-procesamiento y limpieza de más de sesenta y tres millones de registros en una computadora con características promedio. Todo radica en la correcta selección de las herramientas de software y en la optimización de los procesos automatizados.

MongoDB resultó ser un excelente gestor para trabajar con grandes volúmenes de datos, en primer lugar porque permite almacenar miles de registros en muy poco tiempo, como el caso de la estación 9048, la cual tiene el mayor número de registros, 51,480 para ser exactos, y fueron insertados en 3.8 segundos. En segundo lugar, sus funciones de agregado permiten realizar consultas

verdaderamente complejas, como son las estadísticas presentadas en la sección de resultados que, si bien tomaron algunos minutos en ejecutarse, no es nada comparado con el gran volumen de datos que se está procesando.

Como trabajo futuro, la base de datos generada será presentada al público en general, a través de una plataforma web de datos abiertos, bajo las métricas y estándares mundiales correspondientes.

6. AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el apoyo otorgado al primer autor de este artículo para realizar sus estudios en la Maestría en Sistemas Computacionales en el TECN/Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.

7. REFERENCIAS

- [1] Servicio Meteorológico Nacional, "Servicio Meteorológico Nacional," 2020. <https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/funciones-y-objetivos> (accessed Nov. 03, 2020).
- [2] A. Luna Díaz Peón, O. A. Valdés Rodríguez, and J. Villanueva Solís, "Información climatológica de Veracruz, México," in *Sustentabilidad del desarrollo: desafíos y propuestas*, 1ra ed., N. Hernández Cortez, L. C. Ruelas Monjardín, and M. E. Nava Tablada, Eds. 2018, pp. 163–173.
- [3] MongoDB Inc, "What Is MongoDB?," 2020. <https://www.mongodb.com/what-is-mongodb> (accessed May 14, 2020).
- [4] E. Talledos, "¿Quieres ser desarrollador web? Aprende Node.js no PHP," 2018. <https://medium.com/edgar-talledos/quieres-ser-desarrollador-web-aprende-node-js-no-php-6e99177e2182> (accessed May 14, 2020).
- [5] U. Fayyad, G. Piatetky-Shapiro, and P. Smyth, "The KDD Process Knowledge from Volumes of Data," *Commun. ACM*, vol. 39, no. 11, pp. 27–34, 1996.
- [6] M. L. Errecalde, "Preparación de los datos en el proceso KDD Curso : Aprendizaje Automático y Minería de Datos," no. August, 2016.
- [7] J. Reyes Saldaña and R. García Flores, "El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos," *Ingenierías*, vol. 8, no. 26, pp. 37–47, 2005.
- [8] Organización Meteorológica Mundial, *Guía de prácticas climatológicas*, vol. 100. 2011.